

Ao Coordenador do MPQTQAC.

Diante do edital divulgado pelo Grupo gestor da USU, para constituição de grupo de pesquisa, apresentamos nossa proposta de estudo.

Apresentação do GP ET&S

O Grupo de Pesquisa ET&S (Educação, Trabalho e Saúde), nasceu a partir da reconfiguração do antigo GP NIPAIS (Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Administração, Inovação e Sustentabilidade), nascido em 2018. O NIPAIS foi uma iniciativa da Profa. Dra. Ana Carolina Dantas de Gouvêa juntamente com a Profa. Me. Marcelle Rossi Brandão, ambas de formação na área da Administração, no campo das ciências sociais para a implantação de um grupo de pesquisa, com objetivo de investigar a interdisciplinaridade do conhecimento na área da gestão que oportunizasse a sustentabilidade.

Durante os anos de 2018 a 2020, o GP NIPAIS realizou diversas atividades de estudos em grupo, com estudantes e egressos do mestrado e da graduação, que foram objetos de práticas de extensões virtuais, principalmente em função da pandemia do COVID-19. Conforme pode ser observado neste canal. [CANAL NIPAIS NO YOUTUBE](#)

Os debates sobre a formação e estrutura de trabalho do grupo bem como suas atividades durou um longo processo para acomodar as iniciativas e finalizar o cadastramento no Diretório de Pesquisas do CPNq, conforme espelho do preenchimento no seguinte link: [GP NIPAIS \(dgp.cnpq\)](#). No entanto, o tempo foi oportuno para as mudanças pessoais e institucionais que permitiram uma nova e oportuna reconfiguração do grupo.

Em agosto de 2021 o Prof. Dr. [Elirez Bezerra da Silva](#), passou a participar das atividades de pesquisa do grupo, fortalecendo a estruturação do grupo e os debates metodológicos sobre a investigação dos fenômenos que envolvem a Administração do Trabalho e, principalmente, fazendo a interface com a área da Saúde, essencial para o trabalho interdisciplinar.

O Prof. Dr. Elirez Silva é doutor e mestre em educação física pela Universidade Gama Filho (2004; 2000) e graduado em educação física pela Escola de Educação Física do Exército (1984), possui também graduação em fisioterapia pelo Instituto Brasileiro de Medicina da Reabilitação (1997). Pesquisador, possui experiência na área da saúde com predominância do uso de métodos quantitativos, incluindo metanálise de estudos em saúde.

É professor colaborador do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Ciência do Exercício e do Esporte / Universidade do Estado do Rio de Janeiro; professor do Mestrado Profissional em Gestão do Trabalho para Qualidade do Ambiente Construído na Universidade Santa Úrsula e líder do Grupo de Pesquisa em Ciência do Exercício e da Saúde.

A entrada do professor Elirez Silva no GP ET&S oportunizou novas discussões em grupo sobre as questões que envolvem o trabalho e suas implicações para a saúde e bem estar do ser humano. Nesse sentido, o GP identifica-se como integrado à terceira linha de pesquisa do mestrado em Gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído (MPGTQAC), que compreende o trabalho como um dos condicionantes da vida humana e sua consequente complexidade no processo de civilização e urbanização. O modo de produção do sistema econômico é transformado ao longo do processo histórico, a partir das mudanças sociais e dos impactos do desenvolvimento tecnológico. Assim, questões como saúde, educação, ambiente e direitos se vinculam ao mundo do trabalho, na medida que as sociedades ressignificam a longevidade, o lazer e a produção de riquezas a partir de instituições, práticas sociais e do trabalhador. O tempo, o ambiente e a política e a própria sociedade se tornam elementos que auxiliam as novas configurações profissionais, ao passo que a definição organizativa do trabalho demanda novos olhares interdisciplinares dos campos da saúde, das ciências sociais e do direito.

A partir da problemática estabelecida pelas novas conjugações de uma Sociedade do Conhecimento, a qual fazemos parte, compreendemos que estudos sobre os avanços da tecnologia e seus reflexos no campo da educação e do trabalho remetem a desfechos que podem ou não implicar na saúde do homem em seu ambiente. Assim, como forma de ordenar e definir as diferentes visões científicas que precisam ser desenvolvidas e estudadas, o GP ET&S tem como objetivos investigar:

- As políticas educacionais e os desfechos no trabalho e na saúde
- As relações sobre educação, trabalho e saúde;
- O impacto da tecnologia na educação, trabalho e saúde;
- O impacto da pandemia COVID-19 na educação, trabalho e saúde;
- As principais doenças decorrentes do trabalho e as intervenções para remediá-las;
- Os paradigmas educacionais e seus impactos no trabalho e na saúde;
- Os indicadores de acidentes do trabalho por setor de atividade e unidade da federação, que permitem mensurar a exposição dos trabalhadores aos níveis de risco inerentes à atividade laboral;

- As relações entre nível de renda per capita, desigualdade na distribuição de renda dos indivíduos e domicílios, desempenho educacional, condições de saúde e habitação, inserção no mercado de trabalho.

O GP ET&S é liderado pelo Professor Elirez Silva, com a colaboração da Marcelle Brandão e participação dos estudantes de mestrado e graduação da USU.